

1. Chen, C. J., & Tsai, C. C. (2020). *Emerging trends in virtual reality applications in education*. Journal of Computer Assisted Learning, 36(3), 218–230. Doi:10.1111/jcal.12410.
2. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 7 No. 12, 2019 p. 442-445
3. Hasanov, A. A. (2020). Peculiarities of preparing teachers for the development and use of e-learning resources. Theoretical & Applied Science, (9), 15-17.
4. Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе // Science and world. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78
5. Abdurashidovich, Khasanov Abdushokhid, and Khasanova Sabokhat Sadullaevna. "Theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts" American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 185-190.
6. Khasanova, S. S. D., & Khasanov, A. A. (2023). Theoretical approaches to creation of pedagogical concepts. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 16-22.
7. Abdurashidovich, K. A. (2023). Methodological foundations of understanding the essence of e-learning. theory and analytical aspects of recent research, 2(13), 90-96.
8. Nazarov, I., Hasanov, A., Mirjamolova, F., Khaldarov, H., & Alibekov, S. (2021). Modern educational technologies. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(3), 245-252.

КРЕАТИВЛИК ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ - ОЛИЙ ТАЪЛИМ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИНГ СИФАТ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ

Яркулов Рауф

Фан ва технологиялар университети. Аниқ фанлар кафедраси мудири.
Техника фанлари номзоди, доцент.

Ушбу мақолада талабаларга амалий математика фанини ўқитишда креативлик методлардан фойдаланиш имкониятлари кўрсатиб ўтилган.

В статье рассматриваются возможности применения студентами креативных методов при изучении прикладных математики.

In this article it is considered that the opportunities of using creative methods for teaching mathematics to the students.

Калит сўзлар: Креативлик, креатив таълим, мия, қобилият.

“Агар XX аср атом ҳамда молекуляр биология асри бўлган бўлса, XXI аср шубҳасиз мия тадқиқоти асри бўлади.” Интернетдаги маълумот.

“XXI асрда ўрганиш муаммо бўлмайди, балки ўрганишни билмайдиганлар муаммо бўлади” [1].

Tony Buzan ўзининг “Use your head” деб номланган китобида “миямиз хақидаги кўпгина маълумотларни XX асрнинг иккинчи ярмида ўргандик ва XXI асрда миямизни янада миямизни янада мукамалроқ ўрганиш асри бўлади”- деган эди [2].

Таълим тизимида баъзан маърузада ўтирган талабаларнинг тоқати тоқ бўлади, 10-15 дақиқадан кейин уларда зеркиш бошланиб, турли хаёлларга берилишади. Бунда талабаларни айби йўқ, инсон мияси шундай тузилганки, диққат (эътибор) ва концентрация, одатда, 7 дақиқагача ушланиб турилади, максимум 10 дақиқа. Аудиторияда профессор-ўқитувчи шундан кейин қандайдир метод-усулдан фойдаланмаса талабаларнинг диққат-эътибори бошқа томонга ўтиб кетади.

Мана шундай пайтда аудиторияда профессор-ўқитувчи талабаларнинг ўрганиш қобилиятини ҳисобга олиб турли креатив таълим технологияларидан фойдаланиши лозим.

Креативлик (лот., инг. “create ” – яратиш, “creative ” яратувчи, ижодкор) – индивиднинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи ҳамда мустақил омил сифатида иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти маъносини ифодалайди. Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини, зехни ўтқирликни тавсифлайди. Шунингдек, креативлик иқтидорнинг муҳим омили сифатида акс этади.

Креативлик (яратиш, яратувчилик, ижодийлик) - қандайдир янги, бетакрор нарса ярата олиш лаёқати, бадиий шакл яратиш, фикрлаш, ғоя ва ечимга олиб келувчи ақлий жараён [3].

Америкалик психолог П.Торренс фикрича, креативлик муаммо ёки илмий фаразларни илгари суриш; фаразни текшириш ва ўзгартириш; қарор натижаларини шакллантириш асосида муаммони аниқлаш; муаммо ечимини топишда билим ва амалий ҳаракатларнинг ўзаро қарама-қаршилигига нисбатан таъсирчанликни ифодалайди [4].

Бошқа ҳар қандай сифат (фазилат) каби креативлик ҳам бирданига шаклланмайди. Креативлик муайян босқичларда изчил шакллантириб ва ривожлантирилиб борилади.

Амалий ва фундаментал фанларни замонавий ўқитиш тизими унинг амалда касбий қўлланилишини таъминлаши ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш масаласига ёрдам бериши зарур. Худди шунингдек, амалий математика фанини ўқитишдаги асосий муаммолардан бири талабаларнинг ушбу фан бўйича билимларнинг келгусидаги амалий фойдали томонини яққол кўра билмаслигидир.

Мақсад, талаба ўз билимларидан келгусида ўрганаётган касби бўйича турли мисол ва масалаларни ечишга амалий қурол сифатида фойдалана олиш, яъни таълим сифати ва самарадорлигини оширишдир.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялаш, ёшларнинг ўз ижодий ва интеллектуал салоҳиятини руёбга чиқаришлари учун зарур шарт-шароитлар ва имкониятларни яратиш бўйича кенг кўламли аниқ йўналтирилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Таълим сифатини ошириш мақсадида креативлик таълим технологияларини ўрганиш ва уларнинг умумтаълим фанларига тадбиқ этиш долзарб масалалардандир. Зеро, ижодкор, ижтимоий фаол, кадрлар тайёрлашда креативлик (**яратиш, яратувчилик, ижодийлик**) таълим технологияларининг имкониятлари беқиёс. Креативлик таълимнинг мақсади талабаларга ўз билимларининг ижодкори бўлиш имконини бериш, барча ўқув фанлари бўйича таълим маҳсултини яратиш, бу жараёнда билимларни мустақил ўзлаштириш, билим, кўникма ва малакаларни ҳамда онг ва онгости усулларнинг янги вазиятларда қўллаш, ўрганилаётган объектнинг янги қирраларини кўра билиш, ижодий тафаккурни ривожлантиришдан иборат.

Креативликни умумий қобилиятлар сирасига киритиш мумкин, зеро у инсоннинг ҳаёт фаолиятидаги турли соҳаларда янги, ноёб маҳсулот яратишга бўлган мойиллигини ифодалайди. Креативлик аксарият психологлар томонидан инсоннинг рухий ва шахсий камолининг таркибий қисмларидан бири, шахснинг бошқа қирралари (топқирлик, мустақиллик, таъсирчанлик ва б.) билан боғлиқ бўлган интегратив хусусияти сифатида қаралади.

Хорижий давлатларда креативликни ўрганиш иккита йўналишда олиб борилади. Биринчи йўналиш кротивликни интеллект алоқадорлиги билан боғлиқ бўлиб, креативликка қаратилган турли ҳодисаларни ўрганади. Иккинчи йўналиш эса шахснинг психологик хусусиятлари креативликнинг асоси бўла оладими, деган савол билан шуғулланиб, шахсий ва мотивацион хусусиятларга эътиборни қаратилиши билан характерланади.

Сперрининг тадқиқотларига кўра, миянинг 2 яримшари ёки 2 та миянгиз Сорпус Соллосум деб номланган муракаб нерв толалари орқали боғланган бўлиб, бу яримшарлартурли хил вазифаларни ўзаро келишиб, олдиндан бўлиб олишгандек бажаради (расмга қаранг) [5].

Расм. Ўнг ва чап мия яримшарлари

Дж.Голфорд ва унинг ҳамкасблари 1954 йилдан бошлаб креативликни ифодаловчи 16 та гипотетик интеллектуал қобилиятларни ажратиб кўрсатишган. Улар орасидан:

- тезкор фикрлаш (онг ва онгости билимлар ёрдамида вақт бирлигида ҳосил бўладиган ғоялар сони);
- фикрнинг эгилувчанлиги (бир ғоядан бошқасига ўта олиш қобилияти);
- ноёблилиги (бошқалар томонидан қабул қилинган тасаввурлардан фарқ қилувчи ғоялар ҳосил қила олиш қобилияти);
- қизиқувчанлиги (атроф-муҳитдаги муаммоларга таъсирчанлиги);
- фарз яратиш қобилияти, иррелевантлик (стимулдан мантиқий эркинлик реакцияси);
- ғаройиблиги (стимул ва реакция ўртасида мантиқий боғлиқлик бўлганида ечимнинг ҳақиқатдан буткул озодлиги) [6].

Талабалар ижодий фаоллигининг сифат ва самарадорлиги нафақат фикр юритишнинг аҳамиятли жиҳатлари, балки шахснинг кузатувчанлик, тажриба ва таваккалчиликка бўлган қобилиятлари билан ҳам ўз ифодасини топади. Ўқув фанини ўрганиш талабаларда креативликни ривожлантиришга имкон яратади. Касбий фаолиятга тайёргарлик вақтида талабалар аналитик фикр юритиш, ўқув манбаларини танқидий ўрганиш қобилиятларини намоён этишади.

Ўқув фанини ўрганиш жараёнида талабаларда креативликни ривожланишига бир қатор омиллар сабаб бўлади. Ўқув фанлари ўртасидаги узвий боғлиқлик ижодий қобилиятлар ривожланишига таъсир этувчи омиллардан бири ҳисобланади. Бу нарса талабаларни амалий фаолиятда бир ўқув фанини бошқаси билан алоқадорлигида билимларни комплекс қўллаш олишга олиб келади.

Индивидуал ёндашиш талабаларда креативлик ривожланишининг яна бир муҳим омилларидан ҳисобланади. Амалий, лаборатория ва семинар машғулотлар ўқитишининг жамоавий шакли бўлишига қарамай, ўқув жараёнининг ўзи индивидуалдир.

Тест технологиялари талабаларда креативлик даражасини оширувчи яна бир омиллардан бўлиб, тестлар билан ишлашни муаммоли мисол ва масалалар ечиш билан бирга олиб бориш мақсадлидир. Бу ҳолат талабаларни билиш жараёнини фаоллаштиришга имкон беради.

Талабаларнинг ижодий маҳсулдорликлари уларнинг курс иши, малакавий битирув иши, фан олимпиадалари, турли касбий танловлари, илмий-методик конференциялардаги иштирокларида кўринади. Булардан ижодий мисол ва масалаларни ечишда, билим олишга бўлган интилиш даражасини оширишда фойдаланиш ижобий натижа беради. Инсоннинг ижодий имкониятларини очиш мулоқот жараёни, фикр алмашишда амалга ошади. Натижада мутахассисда нафақат билимларни ўзлаштириш жараёни, балки характер ҳам шаклланади.

Шундай қилиб, креативлик таълим технологияларининг мақсади- ижодий фикрлай оладиган, ирода, қатъий ғоявий қарашларга эга бўлган мутахассисни шакллантиришдан иборат. Бу мақсадга креативлик фаолиятнинг универсал қобилиятларини ривожлантириш йўли билан эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Treffert, D.A. Extraordinary people: understanding savant syndrome. New-York.
2. Tony Buzan. Use your head. London, 1974.
3. Усмонбоева М. “Креатив педагогика асослари” модули бўйича. // Ўқув–услугий мажмуа. Тошкент. 2016.-182 б.
4. Мавлянов А., Абдалова С., Алламберганова М. Ўқитиш усуллари ва технологиялари: юксак сифат ва самарадорлик омили. // Ўқув-услугий қўлланма. –Т.: ОЎМКХТРМ, 2014. -100 б.
5. Раҳмонов Шохрух-Мирзо. Мукамал хотира. -Тошкент. Янги аср авлоди. 2014.-284 б.
6. Топилдиев В. Таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишининг меъёрий-ҳуқуқий асослари. - Тошкент: “Университет”. 2015. – 245б.